

**IMPLEMENTASI E GOVERNMENT MELALUI APLIKASI SIBISA DALAM
PELAYANAN E-KTP DI KOTA MEDAN**

DISUSUN OLEH : KELOMPOK 6

Zahra Maharani Shofya	1910842018
Rizky Irvanda	1910843024
Siti Alike Az Zahra	1910841014
Siti Rahmahayatri	1910843010
Rayendra Valeri	1910843006
Wahyudi Saputra	1910841020
Muhammad Senno A	1910842022

**ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

2022

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pemanfaatan internet bagi masyarakat saat ini sering kali kita temui dalam berbagai hal yang kita lakukan sehari-hari (Putera., & Valentina, 2011). Pemanfaatan sistem teknologi dan informasi ini juga mempengaruhi lembaga publik seperti pemerintah daerah salah satunya dalam pelayanan publik. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik. Sedangkan Menurut Keban (dalam Sinta dkk, 2021) pelayanan publik dapat diartikan secara sempit dan luas. Pelayanan publik dalam arti sempit adalah tindakan pemberian barang dan jasa yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan tanggung jawabnya kepada publik. Barang dan jasa bisa diberikan secara langsung oleh pemerintah atau melalui kemitraan dengan swasta dan masyarakat, tergantung jenis dan intensitas kebutuhan masyarakat, kemampuan masyarakat dan pasar.

Sistem pemerintahan daerah sekarang ini sudah mulai diintegrasikan dalam suatu teknologi yang dapat dikendalikan dari pusat pemerintahan. Pesatnya kemajuan teknologi dewasa ini menuntut pemerintah untuk melakukan pelayanan yang berkualitas dan pelayanan yang memang benar-benar menempatkan masyarakat sebagai warga yang berhak untuk menerima pelayanan. Hal tersebut dibuktikan selain pemerintah menerapkan pelayanan prima juga melakukan sejumlah inovasi-inovasi sebagai bentuk terobosan baru yang dinanti-nantikan oleh masyarakat. (Ananda dkk, 2019).

Sebagai contoh adalah dengan adanya penerapan *electronic government* (e-government) yang mulai diterapkan di Indonesia. (Putera, 2009). Salah satu bentuk penerapannya memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah berupa penerapan program Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau disebut juga e-KTP. Dasar hukum penerapan e-KTP adalah Undang-Undang No 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di mana dalam pasal 101 huruf a. disebutkan: memerintahkan kepada pemerintah untuk memberikan

NIK kepada setiap penduduk paling lambat tahun 2011. Di dukung oleh Peraturan Presiden RI No. 26 Tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional. Inilah payung hukum implementasi program e-KTP secara nasional. (Arfita dkk, 2021).

Ada beberapa manfaat dari *e-Government* menurut Satriya (dalam Putera., & Valentina, 2011) yakni (1) menurunkan biaya administrasi; (2) meningkatkan kemampuan response terhadap berbagai permintaan dan pertanyaan tentang pelayanan publik baik dari sisi kecepatan maupun akurasi; (3) dapat menyediakan akses pelayanan untuk semua departemen atau LPND pada semua tingkatan; (4) memberikan asistensi kepada ekonomi lokal maupun secara nasional; (5) sebagai sarana untuk menyalurkan umpan balik secara bebas, tanpa perlu rasa takut. Beberapa daerah di Indonesia yang sudah menerapkan *e-government* dalam menciptakan inovasi baru dalam hal pelayanan publik adalah inisiatif pemerintah nagari di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang Kecamatan Luak Kabupaten Lima Puluh Kota Inovasi di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang berbentuk Standar Pelayanan Minimal berbasis digital dan Informasi Berbasis Web (OpenSID) yang diselenggarakan oleh pemerintah nagari.

Meningkatkan pelayanan masyarakat secara benar dan baik merupakan tanggung jawab semua instansi pemerintah. Demi kebutuhan dan masalah tersebut maka Dispendukcapil Kota Medan melahirkan sebuah inovasi yang diberi nama SIBISA. Aplikasi SIBISA merupakan sebuah sistem aplikasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara digital dengan menggunakan *papaerless office* (PLO) serta dapat mengintegrasikan beberapa sistem pelayanan yang telah terbangun untuk menjadi satu proses pelayanan yang bersinergi dan terpadu. Aplikasi ini bertujuan untuk melayani urusan administrasi masyarakat khususnya Kota Medan agar lebih efektif dan efisien. Terdiri dari berbagai macam pelayanan yang diberikan misalnya, pembuatan kartu tanda penduduk, akta kelahiran, kartu keluarga, dan masih banyak lagi. Dengan adanya inovasi pelayanan publik ini diharapkan mampu meningkatkan proses administrasi agar mencapai kepuasan masyarakat. Ada beberapa faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi efektifitas pelayanan SIBISA yaitu jaringan komputer, sarana dan prasarana dan kemampuan teknis petugas pemberi layanan belum mempuni. (Putria, 2021). Terkait memahami petugas atau aparatur sipil negara sebagai administrator publik, dalam penyelenggaraan pelayanan publik, mereka dituntut untuk menjunjung tinggi nilai etika. Hal ini bertujuan untuk

mengantisipasi terjadinya penyelewengan perilaku dalam menjalankan tugasnya dan memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik. (Jalma dkk, 2019). Penggunaan teknologi menjadi hal yang diperlukan untuk masa sekarang ini, apalagi dengan adanya banyak aplikasi yang mempermudah pekerjaan masyarakat (Eriza, 2021: 13). Sehingga terealisasinya inovasi pelayanan publik yang dirancang pemerintah daerah sebagai bentuk upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, berikut merupakan rumusan masalah

1. Apa yang dimaksud dari E-Government ?
2. Bagaimana bentuk pelayanan berbasis online melalui aplikasi Sibisa di Kota Medan ?
3. Jelaskan faktor yang mempengaruhi adanya aplikasi Sibisa dalam melakukan pelayanan E-KTP di Kota Medan ?
4. Bagaimana kinerja pegawai dalam mensosialisasikan dan melaksanakan pelayanan berbasis online melalui aplikasi Sibisa di Kota Medan ?
5. Apa yang menjadi kelebihan dan kelemahan dari aplikasi Sibisa dalam melakukan pelayanan E-KTP di Kota Medan ?
6. Jelaskan perbandingan pelayanan E-KTP menggunakan aplikasi Sibisa di Kota Medan dengan daerah lain ?
7. Bagaimana solusi yang tepat untuk mengurangi kelemahan aplikasi Sibisa di Kota Medan dalam memberikan pelayanan E-KTP berbasis online ?

3. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari makalah ini adalah :

1. Menjelaskan pengertian dari E-Government.
2. Menjelaskan bentuk dari pelayanan berbasis online melalui aplikasi Sibisa di Kota Medan ?
3. Menjelaskan faktor yang mempengaruhi adanya aplikasi Sibisa dalam melakukan pelayanan E-KTP melalui aplikasi Sibisa di Kota Medan ?

4. Mendeskripsikan bagaimana kinerja dari pegawai dalam mensosialisasikan dan melaksanakan pelayanan berbasis online melalui aplikasi Sibisa di Kota Medan ?
5. Memaparkan kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Sibisas dalam melakukan pelayanan E-KTP di Kota Medan ?
6. Menjelaskan perbandingan pelayanan E-KTP menggunakan aplikasi Sibisa di Kota Medan dengan daerah lain.
7. Memberikan solusi dan saran yang tepat untuk mengurangi kelemahan aplikasi Sibisa di Kota Medan dalam memberikan pelayanan E-KTP berbasis online ?

BAB 2

PEMBAHASAN

1. E-Government

E-government pada dasarnya sebagai salah satu alat untuk mempermudah kinerja pemerintahan dalam melayani masyarakat dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk mencapai kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Cakupan implementasi e-government dalam pemerintahan tentulah sangat luas sebanding dengan banyaknya tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk mengatur dan melayani masyarakatnya melalui berbagai jenis transaksi dan interaksi. Karena Hakikat melayani masyarakat adalah dengan pemberian pelayanan prima kepada masyarakat. Dan setiap upaya menciptakan pelayanan yang prima tidak hanya menjadi tanggung jawab bagi pemerintah pusat saja, namun juga menjadi tanggung jawab bagi pemerintah daerah (pemda). (Mona, Syamsurizaldi, & ichsan, 2020: 203). Ada banyak pendapat mengenai pengertian dari e-government ini, salah satunya yaitu defenisi e-government (dalam Eko, 2006: 7) menurut pemerintah New Zealand melihat e-government sebagai sebuah fenomena sebagai berikut. Konsep e-government ini berkembang di atas tiga kecenderungan (Eko, 2006: 10), yaitu:

- a. Masyarakat bebas memilih bilamana dan darimana yang bersangkutan ingin berhubungan dengan pemerintahnya untuk melakukan berbagai transaksi atau mekanisme interaksi yang diperlukan selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu (non stop)
- b. Untuk menjalankan mekanisme interaksi tersebut masyarakat dapat dan boleh memilih berbagai kanal akses (multiple channels), baik yang sifatnya tradisional maupun yang paling modern, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun kerjasama antara pemerintah dengan sektor swasta atau institusi non komersial lainnya; dan
- c. Seperti layaknya konduktor dalam sebuah orkestra, pemerintah dalam hal ini sebagai kordinator utama yang memungkinkan berbagai hal yang diinginkan masyarakat tersebut terwujud, artinya yang bersangkutan akan membuat sebuah suasana yang kondusif agar tercipta sebuah lingkungan penyelenggaraan pemerintahan seperti yang dicita-citakan rakyatnya tersebut.

Suatu perubahan dalam bentuk inovasi menjadi keharusan dalam pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik merupakan terobosan pelayanan dari gagasan ide kreatif original dan adaptasi/modifikasi memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung (Wike Yuliana, Roni Ekha Putera dan Yoserizal, 2020 : 266).

2. Bentuk pelayanan

SIBISA merupakan sistem informasi berbasis inovasi aplikasi digital yang merupakan sebuah aplikasi yang dirilis untuk memudahkan proses pelayanan dari yang manual ke digital. Layanan SIBISA sangat pembantu dalam proses pembuatan E-KTP serta pengurusan administrasi kependudukan lainnya. SIBISA adalah sebuah sistem aplikasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara digital dengan menggunakan sistem *paperless office* (PLO) serta dapat mengintegrasikan beberapa sistem pelayanan yang telah terbangun untuk menjadi satu proses pelayanan yang bersinergi dan terpadu. Sedangkan pelayanan publik merupakan pelayanan yang diberikan instansi pemerintah kepada masyarakat sebagai bentuk dari fungsi aparatur negara. Pada saat era otonomi daerah, fungsi dari pelayanan publik menjadi pusat perhatian dalam peningkatan pelayanan daerah. Oleh sebab itu banyak berbagai fasilitas pelayanan harus lebih ditingkatkan lagi kepada masyarakat, sehingga akan menjadi sangat mudah diperoleh oleh masyarakat.

Pelayanan publik yang diharapkan harus sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pelayanan publik yang berdasarkan dari Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003 yang terkait dengan pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik seperti halnya prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kemampuan petugas layanan, kecepatan pelayanan, keadilan mendapat pelayanan, kepastian biaya pelayanan serta. Kepastian jadwal pelayanan, oleh sebab itu pemerintah harus memiliki konsekuensi dalam meningkatkan pelayanan dari sektor pelayanan publik.

Untuk bisa menganalisis pelayanan publik, sangat dibutuhkan suatu pemahaman yang bisa membantu memahami bagaimana seharusnya lembaga pelayanan publik bekerja dengan baik agar bisa menghasilkan output yang sesuai dengan tingkat kepuasan masyarakat.

Dalam pembuatan E-KTP, pelayanan yang diberikan merupakan contoh dari bentuk pelayanan publik yang disalurkan oleh aparatur pemerintah. E-KTP merupakan dokumen

kependudukan yang memuat sistem keamanan atau pengendalian baik itu dari sisi administrasi ataupun dari teknologi informasi berbasis pada database kependudukan nasional. Sangat diharapkan bagi aparat pemerintah di seluruh Indonesia untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat.

Permasalahan yang terjadi di daerah yang kian hari kian banyak tidak mungkin bisa diselesaikan dengan cara yang konvensional, mengingat kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh suatu daerah.

3. Faktor yang mempengaruhi

Permasalahan yang terjadi di daerah yang kian hari kian banyak tidak mungkin bisa diselesaikan dengan cara yang konvensional, mengingat kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh suatu daerah. Perlu bantuan teknologi untuk bisa membuat pemanfaatan teknologi tersebut menjadi lebih efektif dan efisien. Penggunaan teknologi informasi di suatu daerah untuk lebih memaksimalkan pelayanan untuk warga yang dikenal dengan istilah Kota cerdas (Smart city). Dalam penanganan permasalahan dan kebutuhan masyarakat, pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada masyarakat sebagai negara yang berdaulat. (Triwahyuni dkk, 2020).

Salah satu dokumen kependudukan yang paling penting bagi masyarakat Indonesia adalah Kartu Tanda Penduduk yang mana di dalamnya terdapat informasi tentang kependudukan masyarakat, namun pembuatan E-KTP di Indonesia mempunyai kendala dalam birokrasinya, salah satunya adalah proses birokrasi yang memiliki proses yang berbelit-belit. (Aliandro, 2021 : 219).

Melayani masyarakat sepenuh hati menjadi salah satu tanggung jawab bagi seluruh instansi pemerintah dengan demikian para pegawai instansi pemerintah harus mampu melayani masyarakat dengan baik serta mampu meningkatkan keterampilan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Dari permasalahan tersebut maka dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Medan membuat sebuah inovasi yang diberi nama SIBISA dengan menggunakan teknologi informasi dalam melayani masyarakat sehingga pelayanan administrasi kependudukan dilakukan secara elektronik, paperless serta dapat terintegrasi dengan sistem yang telah ada.

Disdukcapil Kota Medan telah mengeluarkan aplikasi yang bernama “ SIBISA “ adalah sebuah sistem informasi berbasis inovasi aplikasi digital dimana sistem aplikasi pelayanan tersebut

secara digital dengan menggunakan sistem paperless office (PLO) serta dapat mengintegrasikan beberapa sistem pelayanan yang telah terbangun untuk menjadi satu proses pelayanan yang bersinergi dan terpadu. Tujuan dari aplikasi SIBISA yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan layanan yang terintegrasi, lebih efektif dan efisien untuk masyarakat Kota Medan. Dalam melakukan pelayanan berbasis digital tidak harus mengantri kantor Camat dan bisa tatap muka secara langsung dengan pegawai yang melakukan pelayanan secara digital atau aplikasi, yang membantu masyarakat untuk mengurus data kependudukan atau catatan sipil di kantor dinas. Maka kecamatan Medan Marelan telah mengikuti prosedur pelayanan yang dikeluarkan oleh dukcapil yaitu pelayanan berbasis aplikasi digital yang dikenal dengan SIBISA (sistem informasi berbasis inovasi aplikasi digital). Kecamatan Medan Marelan menjadi salah satu Kecamatan yang melaksanakan pelayanan berbasis aplikasi digital. Pelayanan publik bidang administrasi kependudukan Kecamatan Medan Marelan meliputi pembuatan Kartu Keluarga (KK), E-KTP, Surat pindah. Sulitnya proses pembuatan E-KTP sangat dirasakan oleh sejumlah kalangan baik yang ada dikalangan masyarakat. Selain itu pembuatannya juga cukup rumit dan proses penunggungan nya cukup lama. Adapun kendala yang sering ditemukan, Seperti masalah teknis jaringan yang membuat lambatnya pembuatan E-KTP Juga kendala lainnya, Sehingga banyak warga yang jauh-jauh datang ke Kecamatan Medan Marelan namun tidak terlayani sepenuhnya dalam pengurusan E-KTP.

Mengingat pentingnya pelayanan publik terhadap masyarakat khususnya dalam pembuatan E-KTP yang terus meningkat setiap harinya kecamatan Medan Marelan telah melakukan pelayanan berbasis aplikasi digital atau SIBISA yang digunakan untuk mempermudah urusan dalam pelayanan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Mengingat pelayanan berbasis aplikasi digital di kecamatan belum banyak yang paham dengan tata cara penggunaannya.

4. Bagaimana kinerja pegawai dalam mensosialisasikan dan melaksanakan pelayanan berbasis online melalui aplikasi Sibisa di Kota Medan.

Efektivitas merupakan salah satu bentuk dari produktivitas, yang sangat berpengaruh untuk pencapaian kerja yang maksimal, yaitu bentuk dari pencapaian yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas serta waktu. Sedangkan efektivitas merupakan standart pengukuran dalam melihat tingkat keberhasilan suatu pekerjaan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam pembuatan E-KTP, pelayanan yang diberikan merupakan contoh dari bentuk pelayanan publik yang disalurkan oleh aparatur pemerintah. E-KTP merupakan dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan atau pengendalian baik itu dari sisi administrasi ataupun dari teknologi informasi berbasis pada database kependudukan nasional. Sangat diharapkan bagi aparat pemerintah di seluruh Indonesia untuk melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Mengingat pentingnya pelayanan publik terhadap masyarakat khususnya dalam pembuatan E-KTP yang terus meningkat setiap harinya kecamatan Medan Marelan telah melakukan pelayanan berbasis aplikasi digital atau SIBISA yang digunakan untuk mempermudah urusan dalam pelayanan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Mengingat pelayanan berbasis aplikasi digital di kecamatan belum banyak yang paham dengan tata cara penggunaannya. Kesadaran sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Pegawai memiliki tugas untuk bersikap ramah, sopan dan penuh tanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan yang dilakukan. Serta mampu memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat guna menciptakan kepuasan terhadap masyarakat itu sendiri. Serta saling menghargai antar sesama pegawai baik antara pegawai dengan pegawai atau pegawai dengan atasan.

Aturan merupakan suatu ketentuan yang telah dibuat yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia agar tidak melakukan sesuatu sesuka hatinya. Aturan adalah bentuk dari ketentuan itu sendiri yang membatasi setiap langkah-langkah seseorang. Jadi, faktor aturan disini yaitu untuk melakukan pelayanan yang memenuhi persyaratan dalam persyaratan administrasi yang dibutuhkan dalam bidang pelayanan yang mengatur proses alur pelayanan dan kejelasan prosedur pelayanan yang dijalankan.

Permasalahan yang terjadi di daerah yang kian hari kian banyak tidak mungkin bisa diselesaikan dengan cara yang konvensional, mengingat kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh suatu daerah. Perlu bantuan teknologi untuk bisa membuat pemanfaatan teknologi tersebut menjadi lebih efektif dan efisien. Penggunaan teknologi informasi di suatu daerah untuk lebih memaksimalkan pelayanan untuk warga yang dikenal dengan istilah Kota cerdas (Smart city).

5. Kelebihan dan kelemahan dari aplikasi Sibisa dalam melakukan pelayanan E-KTP di Kota Medan.

Sasaran dari program aplikasi SIBISA ini adalah pelayanan terbaik yang ditujukan untuk masyarakat Dengan adanya program sistem informasi berbasis inovasi aplikasi digital dapat

memudahkan masyarakat dalam pengurusan data-data kependudukan tanpa harus mengantri panjang. Dengan adanya pelayanan digital masyarakat hanya membutuhkan handphone android dalam penggunaannya

Dalam Efektivitas Pelayanan E-KTP melalui Aplikasi SIBISA ada beberapa faktor penghambat berjalannya pelayanan berbasis digital seperti, jaringan komputer, dimana jaringan komputer sangat mempengaruhi kinerja pelayanan.

Jika jaringan komputer bermasalah akan mengakibatkan terhambatnya proses pelayanan berbasis Aplikasi SIBISA. Kemampuan/ skill teknis petugas pemberi layanan belum mempunyai ini menjadi penghambat jalannya tugas seorang pegawai karena belum banyaknya yang mengetahui cara kerja pelayanan SIBISA tidak semua pegawai sudah memahami pemakaian dengan sistem pelayanan SIBISA Sarana dan prasarana menjadi faktor penghambat berjalannya pelayanan dimana sarana dan prasarana tentu sangat diperlukan demi kenyamanan para masyarakat.

6. Perbandingan pelayanan E-KTP menggunakan aplikasi Sibisa di Kota Medan dengan daerah lain ?

Dilihat dari beberapa indikator yang digunakan dalam efektivitas pelayanan ada lima indikator yaitu : assurance (jaminan) yang dimaksud jaminan yaitu KTP yang sudah diterbitkan tidak dapat dipalsukan oleh siapapun, reliability (kehandalan) yang dimaksud dengan kehandalan disini yaitu Aplikasi SIBISA dapat dikatakan lebih handal dibandingkan pelayanan manual dimana sistemnya sudah digital, responsiveness (ketanggapan) pegawai sudah tanggap dalam menangani setiap keluhan yang dirasakan oleh masyarakat serta tanggap dalam memberikan solusi dari permasalahan yang ada, tangible (berwujud) yang dimaksud dengan berwujud disini yaitu jasa yang diberikan dari seorang pegawai terhadap masyarakat hanya dapat dirasakan oleh penerima layanan, empathy (empati) yaitu kepedulian yang timbul dari seorang petugas pelayanan terhadap si penerima pelayanan dari yang mendapatkan kepuasan. Sasaran dari program aplikasi SIBISA ini adalah pelayanan terbaik yang ditujukan untuk masyarakat kecamatan Medan Marelan. Dengan adanya program sistem informasi berbasis inovasi aplikasi digital dapat memudahkan masyarakat dalam pengurusan data-data kependudukan tanpa harus mengantri panjang. Dengan adanya pelayanan digital masyarakat hanya membutuhkan handphone android dalam penggunaannya.

7. Bagaimana solusi yang tepat untuk mengurangi kelemahan aplikasi Sibisa di Kota Medan dalam memberikan pelayanan E-KTP berbasis online

a. Alangkah baiknya pada saat melakukan pelayanan digital segala sesuatu dicek terlebih dahulu, mulai dari jaringan komputer yang selalu menjadi kendala berjalannya proses pelayanan. Diharapkan kepada seluruh pegawai untuk menangani permasalahan yang ada agar tidak terjadi kendala pada saat melakukan pelayanan digital.

b. Alangkah baiknya setiap petugas pelayanan melakukan sosialisasi setiap paginya terkait dengan pelayanan digital agar pegawai lainnya mampu menguasai keterampilan serta tingkat pelayanan berbasis digital agar tidak terfokus pada pegawai yang mampu saja tetapi yang belum menguasai mampu melaksanakan pelayanan dengan baik pula.

c. Disarankan kepada Bapak sekretaris kecamatan untuk lebih melihat kekurangan dari sistem pelayanan mulai dari sarana dan prasarana yang tersedia untuk dilengkapi agar proses pelayanan berjalan dengan baik

BAB 3

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kepada hasil penelitian serta pembahasan yang telah dirangkum, serta data-data yang telah didapat maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi e-government melalui aplikasi Sibisa dalam pelayanan e-KTP di Kota Medan sudah cukup efektif dalam penerapannya yaitu KTP yang sudah diterbitkan tidak dapat dipalsukan oleh siapapun, aplikasi SIBISA dapat dikatakan lebih handal dibandingkan pelayanan manual dimana sistem nya sudah digital, pegawai sudah tanggap dalam menangani setiap keluhan yang dirasakan oleh masyarakat serta tanggap dalam memberikan solusi dari permasalahan yang ada, jasa yang diberikan dari seorang pegawai terhadap masyarakat hanya dapat dirasakan oleh penerima layanan, kepedulian yang timbul dari seorang petugas pelayanan terhadap si penerima pelayanan dari yang mendapatkan kepuasan. Sasaran dari program aplikasi SIBISA ini adalah pelayanan terbaik yang ditujukan untuk masyarakat Kota Medan.

Dengan adanya program sistem informasi berbasis inovasi aplikasi digital dapat memudahkan masyarakat dalam pengurusan data-data kependudukan tanpa harus mengantri panjang. Dengan adanya pelayanan digital masyarakat hanya membutuhkan handphone android dalam penggunaannya. Dalam Implementasi Pelayanan E-KTP melalui Aplikasi SIBISA ada beberapa faktor penghambat berjalannya pelayanan berbasis digital seperti, jaringan komputer, dimana jaringan komputer sangat mempengaruhi kinerja pelayanan. Jika jaringan komputer bermasalah akan mengakibatkan terhambatnya proses pelayanan berbasis Aplikasi SIBISA. Kemampuan/skill teknis petugas pemberi layanan belum mempunyai ini menjadi penghambat jalannya tugas seorang pegawai karena belum banyaknya yang mengetahui cara kerja pelayanan SIBISA tidak semua pegawai sudah memahami pemakaian dengan sistem pelayanan SIBISA. Sarana dan prasarana menjadi faktor penghambat berjalannya pelayanan dimana sarana dan prasarana tentu sangat diperlukan demi kenyamanan para masyarakat. Jika sarana dan prasarana kurang lengkap akan menjadi masalah dan kendala dalam sebuah perusahaan.

B. Saran

Berdasarkan dengan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka saran-saran dalam Implementasi e-government melalui aplikasi Sibisa dalam pelayanan e-KTP di Kota Medan yaitu perlunya pembinaan langsung dari orang yang berwenang dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk membina pegawainya dalam menangani masalah yang ada dari warga kota Medan karena kurangnya pelayanan yang baik untuk memberi solusi dan waktu yang tepat kepada warga kota Medan. Penyediaan layanan khusus untuk menampung segala pertanyaan dan keluhan masyarakat terkait dokumen kependudukan yang diurus sehingga masalah yang dihadapi masyarakat dapat diatasi dengan telah mendapat penjelasan dari petugas layanan dengan baik dan ramah. Membuat sistem pelayanan terpadu untuk lebih memberikan kenyamanan, ketertiban dan kelancaran urusan tidak hanya bagi masyarakat dalam berurusan juga bagi petugas dalam melayani sehingga masyarakat tidak dipusingkan lagi harus keluar masuk ruangan satu dengan ruangan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliandro, Nugli. Kusdarini dan Roni, E.P. 2021. Inovasi Pelayanan Administrasi Nikah Terintegrasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Enam Lingsung Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)*. Volume 9. Nomor 1. Halaman 219.
- Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2019). Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Polres Solok Kota. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(2), 217-223.
- Arfita, S., Putera, R. E., & Zetra, A. (2021). Implementasi Etika Aperatur Sipil Negara dalam Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang-Pariaman. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(2), 162-169.
- Eriza, Aranzi. Yoserizal dan Roni E.P. 2021. Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Android 'Paga Nagari' di Polres Solok Kota. *Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik*. Volume 3. Nomor 2. Halaman 13.
- Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24-37.
- Melinda, M., & Kabullah, M. I. (2020). Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Online (PADUKO) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang Panjang. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 202-216.
- Muamar Maldi Wjaya, 2017. Kualitas Pelayanan E-KTP di Kecamatan Rajabasa. *Jurnal FISIP*.
- Putera, R. E., & Valentina, T. R. (2011). Implementasi Program KTP Elektronik (e-KTP) di Daerah Percontohan. *MIMBAR, Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 27(2), 193-201.
- Putera, R. E. (2009). E-Government dan Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik di Daerah. *Jurnal Demokrasi*, 8(1).
- Putria, E. (2021). Analisis Efektivitas Pelayanan E-Ktp Melalui Aplikasi Sibisa (Studi Kasus Kantor Kecamatan Medan Marelan).

Satriya, E. (2006). Pentingnya Revitalisasi E-Government Asisten Deputi 5 / V Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Gedung Induk , Lt III Jl . Lapangan Banteng Timur 2- 4 , Jakarta , 10710 , Indonesia. 38– 43.

Triwahyuni, M., Putera, R. E., & Rahayu, W. K. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud Di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. *Jurnal Public Policy*, 6(1), 13-18.

Wahab,S. A. (1997). *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara

Yuliana, W., Putera, R. E., & Yoserizal, Y. (2020). INOVASI PELAYANAN KESEHATAN PUBLIC SAFETY CENTER 119 (PSC 119) SMASH CARE’S DI KOTA SOLOK. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 8(1), 265-271.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Presiden RI No. 26 tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional